

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Отто О.Э., Зиямахомедова Н.Ф.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН \ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HYDROGEN ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN \ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВОДОРОД ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....5

2. Ахмедова Ш.К.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА \ EFFECTIVE FORMS OF INTRODUCING INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZING AND MANAGING AN ENTERPRISE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN \ O‘ZBEKISTON NEFT-GAZ SANOATIDA KORXONANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING INNOVACION USULLARINI YOQISHNING SAMARALI SHAKLLARI.....11

3. Махмуджонов М.М., Матякубова П.М., Кодирова Ш.А.

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ \ ANALYSIS OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF GAS ANALYZERS AND METROLOGICAL SUPPORT OF PHYSICAL AND CHEMICAL MEASUREMENTS \ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ЎЛЧАШЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТИ ВА ГАЗ НАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ...17

4. Вассер П.Н., Кадирбекова Д.Х.

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА НЕФТЕГАЗОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ \ NEW APPROACH OF LEARNING SPECIALISED LANGUAGE OF OIL AND GAS \ NEFT VA GAS SONASI TILINI URGANISHDA YANGI YONDASHUV.....24

5. Скулкова И.Н., Абдурахманов Р.А.

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ МИОПИИ \ JISMONIY MASHQLAR PAYTIDA TIBBIY TAVSIYALAR VA KONTRENDIKACIYALAR VA MIYORI UCHUN BOSHQA JISMONIY MADANIYAT VOSITALARIDAN FOYDALANISH \ MEDICAL RECOMMENDATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR PHYSICAL EXERCISES AND THE USE OF OTHER MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN MYOPIA.....30

6. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БУРЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ \ APPLICATION OF THE PRESSURE-CONTROLLED DRILLING METHOD \ BOSHQARILADIGAN BO 'ZIMLI BURG' ULLASH USULINI QO'LLASH.....34

7. Мусаева Ф.М.

ВАЖНОСТЬ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ \ IMPORTANCE OF NEED ANALYSIS IN CREATING TEACHING MATERIALS FOR OIL AND GAS STUDENTS \ NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARI UCHUN O'QUV MATERIALLARINI YARATISHDA ENTIYOJ TAHLILINING AHAMIYATI.....39

8. Алимов М.А., Вохидов О.Ф.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФЛЮИДАХ И НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПЛАСТЕ \ APPLICATIONS OF THE HALL SENSOR TO DETERMINE THE AMOUNT \ OF IMPURITIES IN THE OIL IN THE RESERVOIR \ N YER OSTI QATLAMLARIDA JOYLASHGAN UGLEVODORODLAR TARKIBIDAGI YOT ELEMENTLARNING MIQDORINI ANIQLASHDA HOLL DATCHIKLARIDAN FOYDALANISH.....43

9. Маджитова О.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ THE EFFECTIVENESS OF USING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS FOR STUDENTS OIL AND GAS \ NEFT VA GAZ SOHASI TALABALARINING INGLIZ TILI DARSLARIDA TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....48

10. Усманова А.А., Туймуродова Н.М.,

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS AND THE LEVEL OF COMPETENCE OF STUDENTS FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY \ ТАЛАБАЛАРИНИНГ НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИ УЧУН КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ВА МАЛАКА ДАРАЖАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....57

**ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НЕФТЬ И ГАЗ -2023"**

1. Забарова Д.Т., Гуляев Д.Т.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАЖЕННОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ \ OMPREHENSIVE ANALYSIS OF CEMENTING QUALITY CONTROL AND THE TECHNICAL CONDITION OF A CASED WELLBORE.....62

2. Омонова Ф.Б., Мамарозиков Т.У.

МАГНИТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ЭТАПЕ ПОИСКОВЫХ РАБОТ \ MAGNETIC PROSPECTING AS A TOOL FOR DETECTING POTENTIAL ARCHAEOLOGICAL SITES DURING THE SEARCH PHASE.....65

3. Отажонов Ш.Х., Мамарозиков Т.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРУППИРОВАНИЯ СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ \ APPLICATION OF GEOPHONE GROUPING METHOD FOR SURFACE WAVE SUPPRESSION.....68

4. Наримов Д.Ш., Акрамов Б.Ш., Рябов С.С.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ \ CHOOSING THE OPTIMAL WAY TO OPERATE OIL PRODUCTION IN CONDITIONS OF ELECTRICITY SHORTAGE.....70

5. Добычина С.О., Рябов С.С.

ОБЗОР ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ OVERVIEW OF FIBER OPTIC SENSORS FOR TEMPERATURE MEASUREMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY.....72

6. Рахимов С.Н., Ахмедов М.М.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ \ OPTIMIZATION OF THE ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN THROUGH INTRODUCING RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THE USE OF AN INDIVIDUAL ENERGY SUPPLY SYSTEM.....74

7. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ МИКРОСФЕР В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА \ THE POSSIBILITY OF USING BIOPOLYMER MICROSPHERES IN THE FIELDS OF UZBEKISTAN.....77

Отто О.Э.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина в г.Ташкенте, к.э.н., доцент.**Зиямахомедова Н.Ф.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина в г.Ташкенте, студент**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7994246>**АННОТАЦИЯ**

В наши дни огромное внимание уделяется защите экологии и предупреждению загрязнения окружающей среды. Хотя пандемия коронавируса серьёзно пошатнула экономики многих стран, одно остаётся неизменным - именно она дала понять, насколько велико антропогенное воздействие на окружающую среду. Сегодня по всему миру большинство стран стремится уменьшить зависимость экономики от изменений климата, обеспечить энергетическую безопасность и сохранить конкурентоспособность на глобальных рынках, которые всё больше смещаются в сторону «зелёных» технологий.

В статье рассмотрены перспективы углеродно-нейтрального, а именно «водородного» будущего Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Водород, водородная экономика, декарбонизация, возобновляемые источники энергии, безуглеродная электроэнергия.

Otto O.E.Branch of the Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (NIU) in Tashkent,
PhD, associate professor
Ziyamakhomedova N.F.Branch of the Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (NIU) in Tashkent, Student**PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HYDROGEN ECONOMY IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN****ANNOTATION**

Nowadays, great attention is paid to environmental protection and prevention of environmental pollution. Although the coronavirus pandemic has seriously shaken the economies of many countries, one thing remains unchanged - it was she who made it clear how great the anthropogenic impact on the environment is. Today, most countries around the world are striving to reduce the dependence of the economy on climate change, ensure energy security and maintain competitiveness in global markets, which are increasingly shifting towards "green" technologies.

This article will consider the prospects of a carbon-neutral, namely "hydrogen", future of our Republic.

Keywords: Hydrogen, hydrogen economy, decarbonization, renewable energy sources, carbon-free electricity.

Otto O. E.

I. M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (NIU)
Toshkent shahridagi filiali, i.f.n., dotsent

Ziyamaxomedova N. F.

I. M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (NIU)
Toshkent shahridagi filiali, talaba

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda atrof-muhitni muhofaza qilish va atrof-muhit ifloslanishining oldini olishga katta e'tibor qaratilmoqda. Koronavirus pandemiyasi ko'plab mamlakatlar iqtisodiyotini jiddiy ravishda silkitgan bo'lsa - da, bir narsa o'zgarishsiz qolmoqda-aynan u antropogen atrof-muhitga ta'siri qanchalik katta ekanligini aniq ko'rsatdi. Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab aksariyat mamlakatlar iqtisodiyotning iqlim o'zgarishiga bog'liqligini kamaytirishga, energiya xavfsizligini ta'minlashga va tobora yashil texnologiyalarga o'tayotgan global bozorlarda raqobatbardoshlikni saqlashga intilmoqda.

Ushbu maqolada Respublikamizning uglerod neytral, ya'ni "vodorod" kelajagi istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: vodorod, vodorod iqtisodiyoti, dekarbonizatsiya, qayta tiklanadigan energiya, uglerodsiz elektr energiyasi.

Проблема защиты экологии и предупреждения загрязнения окружающей среды являлась актуальной для человечества во все времена. Но наиболее острой она стала за последние 100 лет, когда колебания климата Земли участились вдвое, а средняя приземная температура возросла примерно на 0,6-0,7°C. Данные изменения влекут за собой необратимые последствия, в число которых могут входить угроза продовольственной безопасности, уменьшение количества питьевой воды, повышение уровня смертности, нанесение ущерба экологическим системам и так далее.

Существенную роль в переосмыслении глобальной экологической ситуации сыграла пандемия коронавируса 2020 года. Именно она дала понять, насколько велико антропогенное воздействие на природу, вследствие чего всё мировое сообщество более пристально обратило внимание на развитие «зелёного курса».

Далеко не секрет, что на сегодняшний день многие страны стремятся к декарбонизации экономики, ставя перед собой такие цели, как уменьшение зависимости экономики от изменений климата, обеспечение энергетической безопасности и сохранение конкурентоспособности на глобальных рынках, которые всё больше смещаются в сторону «зелёных» технологий.

Республика Узбекистан предъявляет повышенный интерес к развитию декарбонизированной экономики. Так, 4 октября 2019 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 о «Стратегии по переходу на «зелёную» экономику на период 2019-2030 годы»[3], приоритетными направлениями реализации которой стали:

- повышение энергоэффективности базовых отраслей экономики;

- диверсификация потребления энергоресурсов и развитие использования возобновляемых источников энергии;
- адаптация и смягчение последствий изменения климата, повышение эффективности использования природных ресурсов и сохранение природных экосистем;
- разработка финансовых и нефинансовых механизмов поддержки «зеленой» экономики и другие.

Помимо этого, в начале 2021 года Министерство энергетики в сотрудничестве с Министерством инвестиций и внешней торговли при поддержке ЕБРР и правительства Японии привлекло консорциум международных экспертов для разработки «дорожной карты» по изучению возможности создания углеродно-нейтрального сектора производства электротенергии в Узбекистане в 2050 году.[4] В «дорожной карте» делается вывод, что Узбекистан может достичь нулевого уровня углеродной энергетики уже в 2050 году как с технической, так и с экономической точки зрения.

План действий, описанный в «дорожной карте», построен вокруг пяти приоритетных областей:

- трансформация инфраструктуры производства электротенергии;
- создание нормативно-правовой базы для повышения проникновения возобновляемых источников энергии;
- реформа субсидий и механизм установления цен на углерод;
- кампании по повышению осведомленности для мобилизации общественной поддержки;
- охрана окружающей среды.

Каждый вид возобновляемых источников энергии имеет свои нюансы при подключении к системе электроснабжения, однако принцип во всех случаях один и тот же: для удовлетворения ежедневно меняющегося спроса потребуется набор различных технологий производства в различных местах. По опыту зарубежных государств можно сказать, что наиболее перспективным из всех ВИЭ является водород.

Несмотря на то, что формирование водородных технологий берёт своё начало в 20 веке – тогда основной причиной развития была экономическая конкурентоспособность по отношению к постепенно дорожающим углеводородам – то сегодня на переднем плане стоят обязательства государств, отдельных регионов, компаний и их объединений по борьбе с глобальным изменением климата.

Водород - менее рискованный энергоноситель с точки зрения пожаробезопасности и термических воздействий, но может быть ответственен за более значительные эффекты, связанные с изменением давления. [1,14] Востребованность водорода во многом объясняется его следующими характеристиками: активность, легкость, высокая теплота сгорания, возможность хранения и производства в промышленных масштабах.

Водородная экономика - это образ будущего для глобальной экономики, в которой водород становится новым глобальным энергоносителем и начинает играть роль, сопоставимую с той, которую сейчас играют уголь, нефть или газ, и гораздо важнее нынешней роли гидроэнергетики, АЭС и биоэнергетики вместе взятых.[1,3] Водородная экономика в отдельных регионах начала формироваться в наши дни, но, по многочисленным прогнозам, всемирное распространение она начнёт получать после 2040 года.

На пути к переходу на «зелёную» экономику наша страна уделяет огромное внимание водороду. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-5063 «О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в Республике Узбекистан» [2] в Министерстве энергетики Республики Узбекистан создаётся Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии, в составе которого будут созданы научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.

В числе основных задач и направлений деятельности Института определены, такие как, выполнение научно-практических исследований и разработки инновационных проектов развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, анализ современных мировых тенденций развития данных направлений, достижение технологического лидерства в регионе в создании и внедрении «ноу-хау» инфраструктуры

в области водородной энергетики и другие.

В Узбекистане большой потенциал имеют солнечная и ветряная энергетика. Но препятствием для их развития является то, что данные направления энергетики связаны с изменениями погодных условий, сменой дня и ночи. Ветряные электрогенераторы работают только тогда, когда скорость ветра превышает 5-6 м/с. В регионах Узбекистана с высоким потенциалом скорости ветра энергия вырабатывается в среднем 3200-4300 часов в год, тогда как продолжительность года составляет 8760 часов. Солнечные фотоэлектрические станции работают только днем в безоблачные и малооблачные дни. В самых солнечных регионах Узбекистана энергия вырабатывается в среднем 1500-2200 часов.

В таблице приведена сравнительная оценка данных видов возобновляемых источников энергии (исходя из потенциала нашей страны).

Таблица. Сравнительная оценка потенциала возобновляемых источников энергии в Республике Узбекистан

	Солнечная энергетика	Ветровая энергетика	Водородная энергетика
Зависимость от погодных условий	+	+	-
Необходимость дополнительных затрат, повышающих себестоимость используемого каждого кВт поставляемой электроэнергии	+	+	-
Средняя стоимость ВИЭ в мире	\$20-40 за МВт*ч.	7-20\$ за кВт*ч	1,5-3\$ за 1 кг транспортировка – 1,5-2\$
Степень поиска новых точек экономического роста	средняя	средняя	высокая
Возможность дополнительного использования в производстве	нет	нет	есть

Источник: составлено автором

Как было сказано выше, в отличие от водорода, солнечная и ветровая энергии зависят от погодных условий, что может приводить к дополнительным затратам. На это указывает и зарубежный опыт: в энергобалансе некоторых европейских стран доля таких ВИЭ, как солнечная и ветряная энергия превышает 40%. В связи со сложностями в прогнозировании погоды производство и потребление электроэнергии на этих источниках зачастую не совпадают, вследствие чего приходится «отключать» солнечные электростанции и ветропарки в часы небольшого потребления энергии. Такая недовыработка наблюдалась в 2017 году в Германии и составила 5,6 ТВт*ч – такой объём сопоставим с двухмесячным потреблением электроэнергии в Дании. Причём, сейчас мы говорим о «безуглеродной» и, как правило, дешёвой электроэнергии. Борются с таким явлением посредством сооружения «энергомостов», протяжённостью в тысячи километров, что подразумевает собой дополнительные затраты и проблемы с сооружением в густонаселённых пунктах. Водородные технологии актуальны и в этом случае - излишек электроэнергии можно использовать для

производства водорода, который допускается хранить в газотранспортной системе (технология power-to-gas).

Также стоит отметить, что строительство солнечных электростанций подразумевает собой строительство дополнительных панелей (для работы в ночное время и облачное время года), стоимость которых обходится примерно в 7000-10 000\$ за 10 кВт.

Что касается водорода, существует несколько разновидностей:

- **Зелёный** – самый экологичный, получаем с помощью электролиза с помощью гидроэнергии, выбросы CO₂ отсутствуют. Для производства 1 м³ водорода используется 20 736 кДж электроэнергии, которые превращаются в 10 840 кДж химической энергии в виде теплотворности 1 м³ водорода. Отсюда следует, что коэффициент полезного действия при производстве водорода электролизным способом составляет 52.3%.
- **Жёлтый (оранжевый)** – такой же как зелёный, только при электролизе вместо ВИЭ используются атомные электростанции (АЭС), выбросы CO₂ также отсутствуют.
- **Бирюзовый** – получают разложением метана на водород и твердый углерод путем пиролиза.
- **Серый** - производится путем паровой конверсии метана. Исходным сырьем для такой реакции служит природный газ. Этот процесс легко осуществим с практической точки зрения, при нём расходуется энергия на конверсию.
- **Голубой** — это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода. Данный вид получения водорода является весьма дорогостоящим.
- **Коричневый** – водород, для получения которого в качестве исходного сырья используется бурый уголь. Далее с помощью газификации бурого угля образуется синтез-газ (сингаз): смесь углекислого газа (CO₂), окиси углерода (CO), водорода, метана и этилена, а также небольшое количество других газов. Первые 2 из этих газов бесполезны в производстве электроэнергии. Это делает процесс очень неэкологичным по сравнению с другими методами.

В Узбекистане одним из наиболее перспективных является жёлтый, голубой и коричневый водород. Жёлтый водород перспективен, поскольку по решению правительства России и Узбекистана, 29 декабря 2017 года заключено соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике[5], согласно которому ввод в эксплуатацию первой в Узбекистане атомной электростанции запланирован на 2028 год. Голубой водород может стать перспективным благодаря запасам природного газа, но только при наличии передовых технологий. Что касается коричневого, то Узбекистан располагает разведанными запасами угля в количестве 1900 млн тонн, в том числе: бурого — 1853 млн тонн, каменного — 47 млн тонн. Прогнозные ресурсы составляют свыше 5,7 млрд тонн угля, большие запасы которого сконцентрированы в южных регионах — в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях. Именно данные запасы могут в будущем открыть возможность развития водородной энергетики.

По итогам 2020 года потребление электроэнергии в нашей стране увеличилось на 6,1 процента — до 69,1 миллиарда кВт*ч, производство — на пять процентов, до 66,4 миллиарда кВт*ч.[6] Для удовлетворения потребностей населения и промышленности Республике в последние годы приходится периодически импортировать электроэнергию из соседних стран Центральной Азии. Решением данной проблемы в ближайшие годы может стать водород, Шаги к этому в стране уже предприняты, очередным подтверждением чему является открытое соглашение, заключённое 9 апреля этого года между Министерством энергетики, ACWA Power (Саудовская Аравия) и Air Products (США) по развитию в Республике Узбекистан возобновляемой и водородной энергетики. [6]

Список литературы:

1. Митрова Т., Мельников Ю., Чугунов Д., Водородная экономика - путь к низкоуглеродному развитию // Учебное пособие – М.: Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, 2019. – 61 с.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5063 «О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в Республике Узбекистан»
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4477 о «Стратегии по переходу на «зелёную» экономику на период 2019-2030 годы»
4. Сектор электроэнергетики Узбекистана будет представлен с нейтральным уровнем эмиссии углерода, URL: <http://minenergy.uz/ru/news/view/1090>
5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации// URL: <http://docs.cntd.ru/document/542620950>
6. Официальный сайт Министерства энергетики Республики Узбекистан, URL: <https://minenergy.uz/ru>

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000